

Univerzális minta megmunkáló eszköz tesztelése

Feladatok:

- 2 Si minta vékonyítás 1 oldalas mintatartóban
- Ragasztók áttekintése, Gyuszinak feladatok definiálása
- szoftware frissítés legújabb állapotra
- eszköz KFKI telepítés
- Stage beállítás ellenőrzése, megtanulása
- Stage ellenőrzés alufólia lyukasztással
- kukta ágyú és U1T1 ágyú összehasonlítása
- eszköz argon ionos mintavékonyítási képességének részletes ellenőrzése

Jegyzőkönyv Universal Mill (S/N 001) centrálásának teszteléséről

1.) EBSD centráló mintatartóval beállítás

2.) Egyoldalas (TEM) centráló szerszámmal ellenőriztük és azt láttuk, hogy kb 200um-nal a közepén túl lő (fölé) az ionsugár. 30° dőlés mellett. → 200um/2=100um-t kell emelni a mintatartón, ami 1/5 fordulat CW.

3.) A beállítást követően újra ellenőriztük a centrálást, jó lett és lőttünk egy framet.

02-12-20_110015.bmp

02-12-20_110025.bmp

4.) utána EBSD mintatartóval újra ellenőriztük 30° mellett, jónak találtuk az új beállítást. Lőttünk két framet:

02-12-20_111803.bmp

02-12-20_111810.bmp

Centrálás tesztelése Al fóliával.

2 oldalas mintatartóval vékony Al fólia 30° dőlésnél 7 perc alatt kilyukadt.

Nem egészen középen lyukad, a képernyő alja felé van eltolódva a lyuk a minta közepéhez képest. Megfordítva a lyuk növekszik, és a sugár eltolódása hasonlóan látszik.

Az alkoholos filcet az ionsugár percek alatt lelövi, így az is informatív a centrálást illetően. A kísérlet megisméltendő egyoldalú mintatartóval, amivel elvileg a centrálás jó.

Egyoldalú mintatartóval a centrálás Al fóliával is jónak tűnik, ebből az következik, hogy a mintatartók minimálisan eltérnek egymástól. Ez sajnos mind magasságra mind oldal irányú eltérésre érvényes lehet. Ha így van, akkor a mintatartó cseréjénél új centrálás kell, ami kényelmetlenné teszi a használatot és rontja a reprodukálhatóságot (hiszen minden centrálásnak van valamennyi hibája, ami a vékonyítási időket érdemben befolyásolja). Megoldandó, hogy a mintatartók elfogadható pontosságon belül ugyanolyanok legyenek.

Teszt: Magical minta vékonyítása kb 40um vastagságról

4° 1+1 óra 10kV 3.5mA + 10min 4kV 1.5mA után piros az ágyútól messzebb lévő Si darab közepe felé.

Egyértelműen túl lett löve, javasolt idő 50um vastagsághoz 40+40 perc nagyfesz.

Másik oldal 10 perc körbeforgatással indul, utána lyukadásig billeg.

A lyukérzékelés megbízhatatlansága miatt a lyukat nem érzékelte a gép, viszonylag nagy lyuk keletkezett. A mintát ~30percig nagy lyukkal löttem így a visszaporlódás vizsgálatára lett alkalmas.

Teszt2: Gyuszi által előkészített Si minta keresztmetszet vékonyítása.

A kiinduló vastagság 79um ami jóval vastagabb a mondott 50um-nél. Mindkét oldalon ment 1+1órát 4° 10kV, 3.5mA + 4kV tisztítás, de pirosodásig sem jutott.

A betekintő ablak és a rossz megvilágítás miatt viszont nem látni semmit, emiatt belevegőzés ablaktisztításhoz. Az ablak vélhetően az alufóliás tesztek során koszolódott el. Valamit tenni kell a koszolódás ellen, vagy a gyors tisztítást kell lehetővé tenni. (ld javaslatok)

Elkoszolódott ablak a fent leírt tesztek után.

Tovább vékonyítás 10 kV 3.5mA billegtetés mellett, tiszta ablakkal 80% alsó megvilágítással, 201 érzékenységgel 15 percenkénti ellenőrzéssel megy a lyukdetektor. Timer 2 órától indul. 70 perc múlva állt meg a lyukdetektorral, de ekkor még csak pirosodott, megy tovább... 110 perc után már nagyon piros, 6kV, 2.5mA-rel megy tovább lyukadásig, kb 50 perc. Sajnos a leblendezett mikroszkópban nem látszott a minta közepétől távolabb (de még a látótérben) lévő hatalmas lyuk, így valószínűleg tele van visszaporlódott anyaggal.

Eredmények:

0.) Universal Mill telepítése a KFKIba: probléma nélkül megtörtént, működik, Ar vezeték és reduktor tömörsége ellenőrizve, az ágyú a tiszta Ar-nak megfelelő 2e-4mBar tartományban működik 10kV 3.5mA mellett.

1.) Ellenőriztük a centrálást és azt találtuk, hogy a különböző mintatartók kis mértékben eltérnek egymástól. Az ellenőrzéshez üveg mintát és vékony Al fóliát használtunk. Azt tapasztaltuk, hogy a vékony Al fólia, aminek a felületét beszínezzük filctollal egészen jól használható a centrálás ellenőrzésére, de egyszer-használatos megoldásra jó csak. Hatékony és olcsó, a felhasználóknak könnyen tanítható. A lyukadás 15um fólián 30°-nál percek alatt bekövetkezik, így a centrálás és az ágyú teljesítményének gyors ellenőrzésére is alkalmas. Úgy tűnik, hogy sajnos az ablakot is össze lehet vele koszosítani.

2.) Ragasztók teszteléséhez feladatok összeírása: javaslat átadva Károlynak, konzultációt kell majd róla tartani.

3.) 1 db MagICal minta kivékonyítása 40 um vastagságról, kicsit hamarabb lyukad, mint amire számítottam, első oldal után (1+1 óra) piros, a lyuk nagyon eltolódva jelenik meg. Végül nagy lyuk a határfelületről távol, így a visszaporlódás vizsgálatára alkalmas. 1 db minta vékonyítása 80 um vastagságról, ez is sikertelennek mondható. Az érzékeny lyukdetektáláshoz leblendezett mikroszkópban nem látszott a határfelületről távoli nagy lyuk (bár a látótérben volt), így sikerült teljesen szétlőni a mintát. A tesztvékonyítások tanulsága, hogy a megvilágítás és a mikroszkóp nem működik teljesen jól, a minta vékonyítás közbeni megfigyelését pedig egyszerűvé és gyorsá kell tenni.

Javításokra vonatkozó javaslatok:

1.) A Perforation detector minden alkalommal készítsen egy képet felső megvilágítással vagy átlátszó mintánál akár alsó megvilágítással vagy mindkettővel, és tegye ki a CCD kép megjelenítésére használt területre állóképként, hogy a felhasználó nyomon tudja követni a vékonyítást a perf. det. Kikapcsolása nélkül. Esetleg opcióként felmerül a képek lementése is, hogy utólag vissza lehessen nézni.

2.) Automatikus üzemmódban a munka végeztével 0°ra visszadől, és nem is hagyja módosítani, ami a minta megfigyelését nehezíti. Ha az ionsugár nem megy, akkor meg kéne hagyni a felhasználó szabadságát, hogy a szöveget a megfigyeléshez módosítsa. Az is jó lenne, ha a futó programot rövid időre fel lehetne függeszteni, hogy a mintát meg lehessen nézni alaposabban, majd utána folytatni a vékonyítást.

- 3.) ISMERT HIBA: (Herceg Zoli elmondása alapján memóriakezelési problémák miatt)
A perforation Detectort nem lehet elindítani, mert a jobb oldalon lévő feldolgozott kép helyén "Processing..." felirat van. Ez nagyon idegesítő, csak újraindítással lehet orvosolni, ráadásul nem is állítja meg a vékonyítást, mert nem érzékeli a lyukat, így a minta elvesztésének a kockázatával is számolni kell, ami elfogadhatatlan a felhasználók szempontjából.
- 4.) A különböző mintatartók centrálása eltérő, ez egységesítendő, vagy a mintatartóhoz tartozó centrálás beállítását kell könnyen elvégezhetővé tenni. (utóbbi megoldás előnyösebb, mert nagyobb szabadságot ad a felhasználónak)
- 5.) az aut. Üzem módban futó program lépései közben kb kiindulási állapotra áll a gép, ami szükségtelen, és felesleges hibalehetőségeket okoz. Pl forgatás és billegtetés közötti váltáshoz nem kell az ágyút megállítani, mert indításnál sokkal nagyobb valószínűséggel fog zárlat miatt megállni.
- 6.) Az ablak hamar elkoszolódik. Kellene elé egy vékony védőüveg, amit gyorsan lehet cserélni, vagy a szennyeződést kell valahogy visszafogni. (pl nagyfesz lekapcsolása amíg a shutter nyitva van, esetleg tükrök használata, aminek nem árt egy sima vékonyréteg.) Bármilyen megoldás összeegyeztethető kell legyen egy használható megvilágítással.
- 7.) Az Ar nyomásra vonatkozó hibaüzenet mellé jó lenne valami infó, hogy sok vagy kevés. Legalább egy cél értéket jó lenne a felhasználónak odaírni az infopanelre, ami az Ar ikonra kattintáskor nyílik.
- 8.) Alvó mód implementálása: Jó lenne, ha a gépnek lenne egy alvó üzemmódja, amibe magától belemenne a programozott feladat végén (esetleg a program indításakor erre rá lehetne kérdezni). Ez a következőket jelentené:
Tűszelep zárás, nagyfesz, kamera+világítás, mozgatás lekapcsolás, vákuum stdby.
Jó lenne, ha lenne egy WakeUp gomb, ami a vákuumot és a kamerát indítja (opcionálisan végez egy Ar öblítést is, ha van hozzá Ar nyomás)
- 9.) Megvilágítás hatékonyabbá tétele: Diffúz, nagy szög tartományból ($0^\circ \sim 3 \times$ vékonyítási szög) érkező megvilágítás kell, amit nem zavar a kamrában és az ablakra lerakódó porlasztott anyag. A megvilágítás kikapcsolt állapotban ne világítson, mert az egyrészt zavaró lehet, másrészt hanyagul összerakott vagy hibás elektronika benyomását kelti!
- 10.) A lyukdetektor alkalmas arra, hogy Si mintát megállítson a lyukadás előtt, így a lyukasztást kisebb energiájú sugárral is végre lehet hajtani. Ezt előnyös lenne automatizálni: viszonylag érzéketlen beállítással a pirosodást detektálni, majd átállni kisebb energiára és érzékenyebb beállítással folytatni. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy az ablak átlátszósága/tisztasága közel állandó legyen. A recepteknél lehetne minden lépéshez egy lyukdetektorhoz kötött feltételt beépíteni. (A Gatan PIPS II egyébként képfeldolgozó szoftverrel van felszerelve, van mihez felzárkózunk.)
- 11.) A bekapcsoló gomb, számítógép gombok USB csatlakozó mind nehezen hozzáférhető helyen vannak, célszerű ezeket látható helyre tenni és ugyanott a számítógép bekapcsolt állapotára vonatkozó LEDet is elhelyezni.

Eltérések:

- 1.) A Gyuszitól kapott minták vastagsága messze több mint amit rgyz kért. (50 helyett 80 um) Így tovább tart a vékonyítás és a mintákat is szétlőjük.
- 2.) Az ablak koszos volt, emiatt bizonytalanra vált a megfigyelés, lyukdetektálás, és be kellett levegőzni a rendszert az ablaktakarítás miatt. 1-2 óra veszteség, ami várhatóan többször előfordul majd a tesztek során.
- 3.) A felső megvilágítás lekapcsolt állapota mellett is halványan világít, ami a pirosodó Si megfigyelését zavarja.
- 4.) A megvilágítás és a mikroszkóp nem működik megfelelően ezért a lyukdetektálás megbízhatatlan, a megfigyelés nehézkes és pontatlan.

Tervek

rgyz:

A vékonyításokat a centrálási problémák tisztázásáig visszafogjuk: +1Si minta ténylegesen 50um-ról indulva. 0.5 nap

Reprodukálhatósági vizsgálatok Al fólia centrálás és teljesítmény-vizsgálathoz?

Megvilágítási problémák részletes felderítése, előkészületek (szabályozható 1W LED beszerzés) tesztekhez

megoldási javaslatok ablak szennyezéssel szembeni jobb védelmére

ragasztó tesztben részvétel és eredményekről konzultáció, döntés a vizsgált ragasztók megfelelőségéről

ragasztók tesztje Károly által kiadott feladatok alapján, konzultáció rgyz-vel.

legalább két db 50 um vastag, plan-parallel minta készítése, esetleg 50um vastag Si szelet beszerzése és abból kör (8szög) kivágása. Vékony Si pl. itt kapható:

<https://www.universitywafer.com/ultra-thinned-silicon-wafers.html>

A centrálás pontatlanságának okait meg kell keresni.

Mintatartók specifikációjának ellenőrzése: névlegesen megegyezik-e a centrálás a különböző mintatartókban (kétoldalas, egyoldalas, hűthető, Sáfrán)

Definíciók:

alapsík: az a vízszintes felület, amire a mintatartót rácsavarozzuk

rögzítési pontok: annak a két csavarmentes lyuknak a közepe az alapsíkon, amibe a mintatartó rögzítőcsavarjait csavarjuk.

Konkrétan az alábbi adatokra van szükség:

Alapsík és a mintát fogadó fészek alja által meghatározott sík közötti távolság (az alapsíkra merőlegesen mérve) mindegyik mintatartóra tűrésekkel

rögzítési pontokat összekötő egyenes és a mintatartó forgástengelyének távolsága mindegyik mintatartóra tűrésekkel

A mintatartó forgástengelyének eltolódása a rögzítési pontokat összekötő egyenessel párhuzamosan (kb az ionsugár irányában) a szimmetrikus helyzethez képest. (elvileg 0, de a tűrésre szükség van)

A mintatartó döntési tengelye és az alapsík között mekkora távolságot lehet beállítani a mintatartó magasságállító csavarjával és ha minden a névleges méretnél van, akkor mekkora ez a távolság?

Az ágyú hossz tengelye és a mintatartó dőléstengelye (elvileg egy magasságban van) milyen távolságban lehet egymástól (becsült pontatlanság)?

A fenti adatok ismeretében 3D modellek segítségével meg kell vizsgálni, hogy a mostani mintatartókkal tudunk-e kb 0.1mm pontossággal célozni 4° - 10° tartományban és hogy a 30° on beállított pozíció jó-e a kisebb szögeknél. Meghatározandó, hogy milyen pontatlanságokat lehet egyszerűen kompenzálni és hol mekkora tűrést lehet engedni.

Radnóczy György Zoltán, 2019.02.06

Attila: 2019.02.06.

**TECHNOORG
L I N D A**
Tudományos Műszaki Fejlesztő Kft.
1044 Budapest, Ipari Park u. 10.
Adószám: 10476118-2-41